

PENGARUH SUKU BUNGA DAN INFLASI TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR BAHAN BAKU YANG TERDAFTAR DALAM BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2020 – 2024

Dian Kartika Rachmadayan

diankartika.rach@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh suku bunga dan inflasi terhadap harga saham pada perusahaan sub sektor bahan baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024. Perubahan kondisi makroekonomi, khususnya suku bunga dan inflasi, diyakini memiliki peranan penting dalam menentukan nilai saham suatu perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan dan publikasi resmi Bank Indonesia serta Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suku bunga dan inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap harga saham, hasil uji F menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh Suku Bunga (X1) dan Inflasi (X2) terhadap Harga Saham (Y) adalah sebesar $0.000 < 0.05$ dan F hitung $12.409 > F$ tabel 3.18. Secara parsial, suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham (Y), hasil uji t menunjukkan bahwa nilai signifikansi Suku Bunga sebesar $0.146 > 0.05$ dan nilai t hitung $-1.475 < \text{nilai t tabel } 2.006$, sedangkan inflasi menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap harga saham, hasil uji t menunjukkan bahwa nilai signifikansi Inflasi sebesar $0.000 < 0.05$ dan nilai t hitung $3.778 > t$ tabel 2.006.

Kata kunci: Pasar Modal, Suku Bunga, Inflasi, Harga Saham, Bursa Efek Indonesia (BEI)

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of interest rates and inflation on the stock prices of companies in the raw materials subsector listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 2020–2024. Changes in macroeconomic conditions, particularly interest rates and inflation, are believed to play an important role in determining a company's stock value. The method used in this research is a quantitative approach with multiple linear regression analysis techniques. The data used are secondary data obtained from the company's financial statements and official publications from Bank Indonesia and the Central Statistics Agency. The research results indicate that interest rates and inflation simultaneously have a significant effect on stock prices. The F-test results show that the significance value for the effect of interest rates (X1) and inflation (X2) on stock prices (Y) is $0.000 < 0.05$, and the calculated F value is $12.409 > \text{the table F value of } 3.18$. Partially, interest rates do not have a significant effect on stock prices (Y), as the t-test results show that the significance value of interest rates is $0.146 > 0.05$ and the calculated t value is $-1.475 < \text{the table t value of } 2.006$, whereas inflation shows a significant effect on stock prices, as the t-test results show that the significance value of inflation is $0.000 < 0.05$ and the calculated t value is $3.778 > \text{the table t value of } 2.006$.

Keywords: Stock Markets, Interest Rates, Inflation, Stock Price, Indonesia Stock Exchange (IDX)

PENDAHULUAN

Pasar modal berperan penting dalam perekonomian sebagai sarana investasi bagi investor dan sumber pendanaan bagi perusahaan. Salah satu instrumen penting pasar modal adalah saham, yang harganya dipengaruhi oleh internal maupun eksternal seperti kondisi makroekonomi. Dua variabel makroekonomi yang dapat memengaruhi harga saham adalah suku bunga dan inflasi. Kenaikan suku bunga dapat menurunkan minat investor terhadap harga saham karena beralih ke instrumen lain yang lebih aman, sedangkan suku bunga yang rendah dapat mendorong investasi di pasar saham (Mankiw, 2019). Inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat dan meningkatkan biaya produksi, sehingga menekan laba perusahaan, meskipun dalam beberapa sektor dapat memberikan keuntungan (Fischer & Merton, 1984).

Fluktuasi harga saham mencerminkan kondisi ekonomi. Kenaikan harga saham dapat meningkatkan kekayaan investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Sulistiyowati & Rahmawati, 2020). Data Indonesia tahun 2020 – 2024 menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan inflasi terkendali dan kinerja IHSG yang positif (BPS, 2024; Chotimah, 2025).

Perusahaan sub sektor bahan baku cenderung sensitif terhadap perubahan suku bunga dan inflasi karena berkaitan langsung dengan produksi dan distribusi bahan mentah. Faktor seperti biaya produksi, permintaan global, kebijakan moneter, nilai tukar, dan PDB sangat memengaruhi kinerja saham di sektor ini (Samuelson & Nordhaus, 2010). Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh suku bunga dan inflasi terhadap harga saham pada sub sektor bahan baku, baik secara parsial maupun simultan.

Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Hipotesis Penelitian

H0 : Suku bunga berpengaruh terhadap harga saham

H1 : Suku bunga tidak berpengaruh terhadap harga saham

H0 : Inflasi berpengaruh terhadap harga saham

H2 : Inflasi tidak berpengaruh terhadap harga saham

H0 : Suku bunga dan inflasi berpengaruh terhadap harga saham

H3 : Suku bunga dan inflasi tidak berpengaruh terhadap harga saham

Definisi pasar modal sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek (Team Brandcom BRIDS, 2024). Pasar modal terdiri dari dua jenis yaitu pasar perdana dan pasar sekunder.

Suku bunga adalah kompensasi yang dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman untuk penggunaan modal dalam jangka waktu tertentu, suku bunga ditentukan oleh tingkat preferensi masyarakat terhadap konsumsi sekarang dibandingkan dengan konsumsi di masa mendatang, yang dikenal sebagai teori waktu dan preferensi (Fischer, 1930). Jenis suku bunga ada suku bunga nominal, suku bunga riil, suku bunga pasar, suku bunga diskonto, dan suku bunga efektif.

Inflasi didefinisikan sebagai *“Inflation is a rise in the general level of prices. It means that on average, the prices of goods and services are increasing.”* Artinya inflasi adalah kenaikan tingkat harga umum secara menyeluruh, bukan hanya kenaikan satu atau dua barang saja. Inflasi mencerminkan situasi di mana sebagian besar harga barang dan jasa mengalami peningkatan secara bersamaan dalam jangka waktu tertentu (Samuelson & Nordhaus, 2001).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa inflasi, suku bunga, dan kurs berpengaruh signifikan terhadap harga saham di berbagai sektor (Astutik et al., 2024; Sari et al., 2020). Namun, kedua studi tersebut berfokus pada sub sektor makanan dan minuman serta logam dan sejenisnya. Berbeda dengan penelitian terdahulu, studi ini menganalisis pengaruh suku bunga dan inflasi secara spesifik pada perusahaan sub sektor bahan baku selama periode 2020–2024, sehingga memberikan kontribusi baru yang lebih relevan terhadap karakteristik sektor tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berbentuk *time series* yang diperoleh dari BEI, BPS, BI, *e-book*, dan situs internet terpercaya. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sub sektor bahan baku yang terdaftar di BEI selama periode 2020 hingga 2024. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria tertentu. Analisis data mencakup analisis deskriptif, uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, serta analisis regresi linier berganda. Uji hipotesis dilakukan menggunakan uji parsial (uji t) dan simultan (uji F), serta didukung oleh analisis koefisien determinasi (R^2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1
Data Mentah

Periode		X1	X2	Y
		(%)	(%)	(Rupiah)
2020	1	5	2.68	1660.54
	2	4.75	2.98	1346.37
	3	4.5	2.96	1100.32
	4	4.5	2.67	1200.25
	5	4.5	2.19	1110.3
	6	4.25	1.96	1263.46
	7	4	1.54	1421.45
	8	4	1.32	1533.25
	9	4	1.42	1419.59
	10	4	1.44	1489.55
	11	3.75	1.59	1729.03
	12	3.75	1.68	1937.62
2021	1	3.75	1.55	2070.1
	2	3.5	1.38	2148.77
	3	3.5	1.37	1844.4
	4	3.5	1.42	1987.86
	5	3.5	1.68	1863.97
	6	3.5	1.33	1768.38
	7	3.5	1.52	1746.27
	8	3.5	1.59	1862.45
	9	3.5	1.6	1849.8
	10	3.5	1.66	1908.83
	11	3.5	1.75	1866.1
	12	3.5	1.87	1910.29
2022	1	3.5	2.18	1820.87
	2	3.5	2.06	1922.4
	3	3.5	2.64	1999.03
	4	3.5	3.47	2063.91
	5	3.5	3.55	2257.33
	6	3.5	4.35	1842.26
2023	7	3.5	4.94	1843.53
	8	3.75	4.69	1893.47
	9	4.25	5.95	1955.18
	10	4.75	5.71	1928.09
	11	5.25	5.42	2027.21
	12	5.5	5.51	2054.65
	1	5.75	5.28	2106.24
	2	5.75	5.47	1993.64
	3	5.75	4.97	2012.58
	4	5.75	4.33	1958.21
	5	5.75	4	1757.66
	6	5.75	3.52	1811.8
7	5.75	3.08	1929.17	
8	5.75	3.27	1931.89	
9	5.75	2.28	1988.31	
10	6	2.56	1773.69	
11	6	2.86	1727.27	
12	6	2.61	1814.64	
2024	1	6	2.57	1682.54
	2	6	2.75	1706.39
	3	6	3.05	1782.36
	4	6.25	3	1830.2
	5	6.25	2.84	1795.53
	6	6.25	2.51	1768.38
	7	6.25	2.13	1712.84
	8	6.25	2.12	1703.53
	9	6	1.84	1706.45
	10	6	1.71	1703.08
	11	6	1.55	1534.03
	12	6	1.57	1526.03

Sumber: Data diolah

Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif yang diolah dengan SPSS 25, diketahui nilai minimum pada variabel Suku Bunga sebesar 3.50%, nilai maksimum sebesar 6.25% dan nilai rata-rata sebesar 4.7375%. Nilai minimum pada variabel Inflasi sebesar 1.32 %, nilai maksimum sebesar 5.95% dan nilai rata-rata sebesar 2.7582%. Nilai minimum pada variabel Harga Saham sebesar Rp 1.100,32 nilai maksimum sebesar Rp 2.257,33 dan nilai rata-rata sebesar Rp 1.781,7223.

Tabel 2
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Suku Bunga	60	3.50	6.25	4.7375	1.10318
Inflasi	60	1.32	5.95	2.7582	1.33075
Harga Saham	60	1100.32	2257.33	1781.7223	245.64475
Valid N (listwise)	60				

Sumber: Data diolah SPSS

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan dengan metode outlier untuk mengatasi data ekstrem yang dapat memengaruhi hasil pengujian. Outlier merupakan data dengan karakteristik unik yang menyimpang secara signifikan dari observasi lainnya (Ghozali, 2018). Berdasarkan analisis statistik, lima dari enam puluh data teridentifikasi sebagai outlier dan dikeluarkan dari pengujian, sehingga data yang digunakan berjumlah 55.

1. Uji normalitas

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		55
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	145.8582132
Most Extreme Differences	Absolute	.104
	Positive	.083
	Negative	-.104
Test Statistic		.104
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data diolah SPSS

Berdasarkan hasil uji normalitas di atas, menunjukkan bahwa nilai signifikansi > 0.05 ini ditunjukkan dengan Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0.200. Nilai tersebut lebih besar dari intensitas nyata yaitu 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas dapat dipenuhi.

2. Uji autokorelasi

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.568 ^a	.323	.297	148.63671	.769

a. Predictors: (Constant), Inflasi, Suku Bunga

b. Dependent Variable: Harga Saham

Sumber: Data diolah SPSS

Berdasarkan hasil uji autokorelasi dengan metode *Durbin-Watson* diperoleh nilai statistik sebesar 0.769 yang artinya nilai tersebut lebih besar dibandingkan nilai signifikansi yang telah ditetapkan yaitu 0.05, ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi.

3. Uji multikolinearitas

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1891.185	88.172		21.449	.000		
	Suku Bunga	-53.266	18.251	-.345	-2.919	.005	.929	1.076
	Inflasi	70.778	15.162	.552	4.668	.000	.929	1.076

a. Dependent Variable: Harga Saham

Sumber: Data diolah SPSS

Berdasarkan hasil uji tersebut, nilai *tolerance* dari masing-masing variabel bebas $0.929 > 0.1$ dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) masing-masing variabel bebas $1.076 < 10$. Artinya tidak terdapat masalah multikolinearitas yang tinggi.

4. Uji heteroskedastisitas

Grafik 1
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah SPSS

Dari hasil uji tersebut menunjukkan bahwa pola tidak jelas dan menyebar di atas dan bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat diartikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada uji model regresi ini.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 6
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1979.950	101.590		19.490	.000
	Suku Bunga	-30.619	20.760	-.199	-1.475	.146

a. Dependent Variable: Harga Saham

Sumber: Data diolah SPSS

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda di atas, ditunjukkan dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

$$Y = (1891.185) - 53.266X_1 + 70.778X_2$$

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa koefisien Suku Bunga (X1) memiliki pengaruh negatif sebesar -53.266 terhadap Harga Saham (Y), sedangkan Inflasi (X2) memiliki pengaruh positif sebesar 70.778 terhadap Harga Saham (Y).

Uji Hipotesis Penelitian

Uji t (Parsial)

1. Suku bunga (X1)

Tabel 7
Hasil Uji t Suku Bunga Terhadap Harga Saham

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1891.185	88.172		21.449	.000
	Suku Bunga	-53.266	18.251	-.345	-2.919	.005
	Inflasi	70.778	15.162	.552	4.668	.000

a. Dependent Variable: Harga Saham

Sumber: Data diolah SPSS

Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak, artinya secara parsial variabel Suku Bunga (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham (Y). Karena hasil uji t menunjukkan bahwa nilai signifikansi Suku Bunga yaitu $0.146 > 0.05$ dan nilai t hitung $-1.475 < \text{nilai } t \text{ tabel } 2.006$.

2. Inflasi (X2)

Tabel 8
Hasil Uji t Inflasi Terhadap Harga Saham

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	548318.348	2	274159.174	12.409	.000 ^b
	Residual	1148829.392	52	22092.873		
	Total	1697147.740	54			

a. Dependent Variable: Harga Saham

b. Predictors: (Constant), Suku Bunga, Inflasi

Sumber: Data diolah SPSS

Berdasarkan hasil di atas disimpulkan bahwa H₀ ditolak dan H₁ diterima, artinya secara parsial variabel Inflasi (X₂) berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham (Y). Karena hasil uji t menunjukkan bahwa nilai signifikansi Inflasi yaitu $0.000 < 0.05$ dan nilai t hitung $3.778 > t$ tabel 2.006 .

Uji F (Simultan)

Tabel 9
Hasil uji F

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1670.353	48.373		34.531	.000
	Inflasi	59.014	15.619	.461	3.778	.000

a. Dependent Variable: Harga Saham

Sumber: Data diolah SPSS

Berdasarkan hasil uji F yang telah dilakukan, diperoleh nilai signifikansi untuk pengaruh Suku Bunga (X₁) dan Inflasi (X₂) terhadap Harga Saham (Y) adalah sebesar $0.000 < 0.05$ dan F hitung $12.409 > F$ tabel 3.18 maka H₀ ditolak dan H₁ diterima. Artinya terdapat pengaruh Suku Bunga (X₁) dan Inflasi (X₂) terhadap Harga Saham (Y) secara signifikan.

Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 10
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.568 ^a	.323	.297	148.63671

a. Predictors: (Constant), Suku Bunga, Inflasi

b. Dependent Variable: Harga Saham

Sumber: Data diolah SPSS

Berdasarkan hasil koefisien determinasi tersebut, diperoleh hasil *R Square* sebesar 0.323 atau 32.3%. Hal tersebut menunjukkan bahwa 32.3% variabel Harga Saham dipengaruhi oleh Suku Bunga dan Inflasi. Sisanya 67.7% variabel Harga Saham dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dibahas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Suku Bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham (Y), hasil uji t menunjukkan bahwa nilai signifikansi Suku Bunga sebesar $0.146 > 0.05$ dan nilai t hitung $-1.475 < \text{nilai } t \text{ tabel } 2.006$.
2. Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham (Y), hasil uji t menunjukkan bahwa nilai signifikansi Inflasi sebesar $0.000 < 0.05$ dan nilai t hitung $3.778 > t \text{ tabel } 2.006$.
3. Suku Bunga dan Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham (Y), hasil uji F menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh Suku Bunga (X1) dan Inflasi (X2) terhadap Harga Saham (Y) adalah sebesar $0.000 < 0.05$ dan F hitung $12.409 > F \text{ tabel } 3.18$.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka berikut saran-saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Bagi pemerintah
Disarankan untuk menekan inflasi sektor bahan makanan melalui peningkatan produktivitas pertanian, perbaikan distribusi dan logistik pangan, serta penguatan cadangan pangan.
2. Bagi perusahaan
Perlu meningkatkan efisiensi operasional dan diversifikasi produk guna menghadapi tekanan inflasi yang dapat memengaruhi harga saham.
3. Bagi investor
Disarankan untuk mempertimbangkan kondisi makroekonomi, khususnya suku bunga dan inflasi, sebelum mengambil keputusan investasi di pasar modal.
4. Bagi peneliti selanjutnya
Diharapkan dapat menambahkan variabel lain seperti nilai tukar, volume perdagangan, atau tingkat pengangguran untuk memperluas cakupan analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi harga saham di sektor bahan baku.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka buku cetak atau e-book

- Mankiw, N. G. (2019). *Macroeconomics 10th Edition* N. Gregory Mankiw (10th ed.). Worth Publishers.
- Fischer, S., & Merton, Robert. C. (1984). *Macroeconomics and finance: The role of the stock market*.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2010). *Macroeconomics* (19. ed). McGraw-Hill Irwin.
- Fischer, I. (1930). *The Theory of Interest*.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2001). *Economics* (17th ed.).

Ghozali. (2018). *APLIKASI ANALISIS MULTIVARIATE Dengan Program IBM SPSS* 25.

Pustaka jurnal ilmiah

Astutik, A., Lilianti, E., & Jusmani, J. (2024). *Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, dan Kurs Terhadap Harga Saham (Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI)*. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 6(2), 202–213.

Sari, L., Ghozali, Z., Anggraini, H., & Saleh, R. (2020). *PENGARUH SUKU BUNGA, INFLASI DAN KURS TERHADAP HARGA SAHAM SUB SEKTOR LOGAM DAN SEJENISNYA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2009-2018*. 4(1).

Repositori

Bank Indonesia. (n.d.). *Inflasi*. Retrieved June 19, 2025, from

<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/inflasi/default.aspx>

BPS. (2024). *Inflasi tahun-ke-tahun (y-on-y) pada bulan Februari 2024 adalah 2,75 persen—Badan Pusat Statistik Indonesia*.

<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/03/01/2301/inflasi-tahun-ke-tahun--y-on-y--pada-bulan-februari-2024-adalah-2-75-persen.html>

Chotimah, C. (2025, February 5). *Indonesia 2024 GDP Growth Below Official Targets*.

<https://tradingeconomics.com/indonesia/gdp-growth-annual/news/446666>

Team Brandcom BRIDS. (2024, September 7). *Apa itu Pasar Modal? Pengertian,*

Sejarah, dan Manfaatnya. <https://www.brights.id/id/blog/apa-itu-pasar-modal>